

Judiciário, Criminalização e Movimentos Sociais: uma análise empírica de sentenças da justiça estadual paulista com base na Lei de Drogas, na Lei de Organizações Criminosas e no crime de associação criminosa (art. 288 do CP)

Marcos Paulo de Oliveira Menegari¹

mpmenegari@gmail.com

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa investiga como a magistratura de primeiro grau do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) atua em processos criminais envolvendo movimentos sociais, com foco no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e no Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), no âmbito da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), da Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013) e do artigo 288 do Código Penal (crime de associação criminosa).

O objetivo é compreender como os magistrados atuam não apenas como instância decisória, mas como agentes de regulação social e moderadores de clivagens políticas, territoriais e simbólicas, por meio da aplicação do Direito Penal e das normas supracitadas nos contextos das mobilizações sociais. Assim, as sentenças proferidas pelos magistrados na esfera criminal, no cenário dos movimentos sociais, revelam padrões seletivos, os quais podem implicar a criminalização e controle social dos indivíduos desses grupos, bem como demonstrar como o Judiciário de primeiro grau atua como espaço determinante à existência (ou negação) dessas mobilizações.

Nesse sentido, a pesquisa parte de uma perspectiva crítica, com a articulação entre diferentes campos do conhecimento. Inicialmente, são mobilizadas as discussões em torno do Direito Penal contemporâneo, com destaque para a teoria do "Direito Penal do Inimigo" (JAKOBS, 2005) e "Sociedade de Risco" (BECK, 2010). Tais referenciais permitem compreender como houve a construção de novos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal e estratégias contemporâneas de gestão do "risco", as quais reforçam políticas penais de exceção sob pretexto de proteção da ordem, fundamentais para o advento das Leis nºs 11.343/2006 e 12.850/2013.

Essas leituras são tensionadas com a crítica à seletividade penal na América Latina, especialmente com o conceito de "inimigo do direito penal" (ZAFFARONI, 2011), no qual o "inimigo" é excluído das garantias e tratado como ameaça a ser neutralizada. As legislações reforçam esse modelo ao direcionar o poder punitivo a grupos vulnerabilizados, o que intensifica desigualdades e negativas de direitos no Sul global.

¹ Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP)

A seletividade do sistema penal também é parte de uma lógica de vigilância contínua (FOUCAULT, 1978), na qual é possível identificar que o Judiciário, ao se deparar com a instauração de procedimentos criminais, identifica e sanciona certos comportamentos, de maneira a decidir quem representa um “risco” a ser afastado. Tal risco, por sua vez, é reforçado pela “psicosfera do medo” e “tecnoesfera da segurança” (MELGAÇO, 2010), as quais, em conjunto, relacionam-se à intensificação de medidas repressivas para manutenção da estrutura vigente. Aliado a isto, o conceito de “giro punitivo” (DAL SANTO, 2024) permite identificar as sentenças criminais sob um contexto de controle social de sujeitos marginalizados, as quais corroboram para perpetuação das desigualdades e óbices para a efetivação de direitos.

Concomitantemente, é necessário compreender que essas sentenças também constituem práticas do poder simbólico (BOURDIEU, 1989), com a produção de significados, nos quais o Estado constrói o sentido imediato do mundo, com a instituição de valores e hierarquias que revelam construções que sustentam a ordem estabelecida.

Ademais, esses sentidos podem ser mobilizados com o conceito de “cidadania mutilada” (SANTOS, 1997), no qual a ausência de integralidade da cidadania no Brasil está relacionada a processos políticos, econômicos e sociais, bem como a forma como os territórios são estruturados, o que resulta em uma cidadania fragmentada, com a negação sistemática de direitos fundamentais a determinados grupos sociais. Nesse sentido, as dimensões territoriais e a estruturação do Judiciário (CARIN, 2024) são elementos fundamentais para a prospecção e interpretação das sentenças selecionadas, marcada por comarcas com diferentes composições e dinâmicas institucionais, as quais influenciam nos “territórios normados” e, conseqüentemente, nos procedimentos criminais.

A partir desse referencial teórico, a análise busca evidenciar como a magistratura de primeiro grau opera, por meio das sentenças, em processos criminais que têm como acusados relacionados a movimentos populares, sob enfoque das legislações e crimes mencionados. A pesquisa é interdisciplinar ao investigar os sentidos produzidos pelas práticas judiciais e os impactos sociais e políticos dessas decisões.

MATERIAIS E MÉTODOS.

A pesquisa adotou metodologia qualitativa com base na análise das sentenças no âmbito criminal. Essas decisões foram localizadas a partir do sistema informatizado do TJSP, com as buscas pelos termos “MST”, “MTST”, “movimento social”, “mobilização social” e expressões sinônimas. Foram consideradas apenas sentenças em ações penais, excluindo outras decisões proferidas no procedimento criminal.

Foram analisadas 13 (treze) sentenças proferidas por juízes de diferentes comarcas do TJSP entre os anos de 2006 e 2024, selecionadas de modo a contemplar os dispositivos penais centrais. Como resultado, foram localizadas cinco sentenças ligadas à Lei de Drogas, três à Lei de Organizações Criminosas e cinco ao artigo 288 do Código Penal.

Cada processo foi sistematizado com as seguintes informações: número do processo; Unidade Judiciária; natureza do delito constante na denúncia; resultado (condenação ou absolvição) e fundamento (artigos); e a forma de menção aos movimentos sociais. Para a última questão, há duas possibilidades: o movimento social ser citado somente na transcrição de depoimentos e/ou interrogatórios; ou ser citado nas referidas transcrições e também ser considerado na fundamentação.

RESULTADOS

As sentenças analisadas revelam o emprego de critérios objetivos e subjetivos. Nos critérios objetivos, há provas materiais, constatadas por meio de apreensões, laudos, dentre outros meios que permitem verificar a existência do delito. Nos critérios subjetivos, este trabalho analisou a possibilidade de os magistrados considerarem ou desconsiderarem o contexto dos movimentos sociais para o julgamento da ação, e as possíveis implicações desse posicionamento. Foram identificados dois modos principais de abordagem sobre o contexto dos movimentos sociais: apenas por transcrições de depoimentos e interrogatórios; ou também com consideração direta na fundamentação.

Quando o contexto dos movimentos sociais é considerado na fundamentação, as abordagens foram as seguintes: i) reconhecimento e legitimação das reivindicações, com ênfase na relevância política e social; ii) distinção entre movimentos sociais e organizações criminosas, sem legitimação explícita; iii) análise detalhada do papel de cada acusado, diferenciando aqueles dedicados ao movimento social daqueles ligados supostamente apenas a práticas ilícitas, embora sem implicar necessariamente na absolvição; iv) reconhecimento do contexto dos movimentos sem conferir relevância jurídica para o julgamento.

Nesse sentido, a análise das sentenças revela ampla discricionariedade dos magistrados na consideração do contexto dos movimentos sociais em suas fundamentações. Ora, os juízes reconhecem e legitimam os movimentos sociais, afastando sua equiparação com organizações criminosas; ora, utilizam termos como "invasão", sobretudo, em sentenças que o contexto dos movimentos sociais, à primeira vista, não possui relevância jurídica para o julgamento. Ainda assim, a escolha semântica reforça que, nestes casos, a absolvição decorre apenas da ausência de provas de autoria,

sem qualquer reconhecimento de legitimidade do movimento. Ademais, é fundamental identificar que a absolvição ao final do processo não anula o impacto de sua tramitação sobre os indivíduos que compõem o movimento social e ao próprio movimento.

Adicionalmente, é crucial reconhecer os casos de omissão do contexto dos movimentos sociais quando mencionados apenas por meio de depoimentos e interrogatórios. A ausência deliberada reforça a discricionariedade dos magistrados na abordagem desses movimentos, o que não só intensifica a possibilidade de criminalização dos seus integrantes, mas também evidencia o uso do processo penal como forma de manutenção de conflitos estruturais e estigmas sociais.

Outro aspecto relevante são as variações territoriais observadas nas sentenças. As cinco decisões baseadas no artigo 288 do Código Penal foram proferidas em comarcas do interior paulista, enquanto nas regiões metropolitanas, como a Grande São Paulo, predominou a aplicação da Lei de Organizações Criminosas. Esses padrões revelam uma adequação do controle penal às dinâmicas locais sem recorrer a legislações especiais, evidenciando como o Judiciário e a atuação penal compõem os “territórios normados” com dinâmicas próprias.

Conclusões

Os resultados da análise das sentenças do primeiro grau do TJSP revelam que o Judiciário paulista atua não apenas como instância de julgamento, mas como produtor de significados sobre a legitimidade das mobilizações sociais.

Foram identificadas fortes discricionariedades e assimetrias territoriais na atuação dos magistrados: em algumas sentenças, distinguem ações coletivas de práticas delitivas, em outras, ignoram completamente o contexto dos movimentos, ou utilizam termos que reforçam sua deslegitimação e estigmatização. Tal variação evidencia a ausência de consenso no posicionamento dos juízes com as mobilizações populares e indicam a persistência de uma lógica de regulação repressiva.

Mesmo com absolvições, os processos criminais, geram inseguranças e estigmas que ultrapassam a esfera judicial, com impactos nas relações sociais dos acusados e nas atuações coletivas. O Judiciário opera como um dos pilares para a perpetuação e manutenção de desigualdades, bem como para o bloqueio de processos de transformação social.

O trabalho conclui pela ampliação de investigações empíricas que examinem o papel do Judiciário de 1º grau em diferentes territórios, especialmente no âmbito criminal, na gestão e manutenção de desigualdades sociais. É fundamental uma abordagem que

considere dinâmicas territoriais, práticas institucionais e consequências do processo penal.

Palavras-chave: Judiciário; Movimentos sociais; Criminalização; Sentenças; seletividade penal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATISTA, Nilo. **Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro**. Rio de Janeiro: Revan, 2011

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil, 1989.

BECK, Ulrich et al. **Sociedade de risco**. São Paulo: Editora, v. 34, p. 49-53, 2010.

CARVALHO, Salo. **A política criminal de drogas no Brasil: (do discurso oficial as razões da descriminalização)**. 1996. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Santa Catarina, 1996. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106430>. Acesso em: 24 de setembro de 2023.

DAL SANTO, Luiz Felipe Oliveira. **A punição no Brasil: crítica do giro punitivo**. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2024.

FOUCAULT, M. **Segurança, território e população**. Curso ministrado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008.

GOMES, Carin Carrer. **Circuito espacial penal: análise do sistema penal frente à expansão do meio técnico-científico-informacional no Brasil**. 2024. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/T.8.2024.tde-12072024-193340>. Acesso em: 27 set. 2024.

JAKOBS, Günther. **Direito penal do cidadão e direito penal do inimigo**. Direito penal do inimigo: noções e críticas, v. 4, p. 19-70, 2005.

LEONIDIO, Adalmir. **Das modalidades e dos modos de criminalizar: a repressão aos movimentos sociais de luta pela terra na história recente do pontal do Paranapanema/SP**. Campo-Território: Revista de Geografia Agrária, v. 10, n. 21, p. 28-58, 2015. Tradução. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/issue/archive>. Acesso em: 19 nov. 2024.

MELGAÇO, Lucas de Melo. **Securização urbana: da psicosfera do medo à tecnoesfera da segurança**. 2010. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. doi:10.11606/T.8.2010.tde-04022011-105832. Acesso em: 13 de nov. 2024.

NEDER, Gizlene. **Cidade, identidade e exclusão social**. Rio de Janeiro: Tempo, 1997.

SANTOS, Milton. **As cidadanias mutiladas. O Preconceito**. São Paulo: IMESP, v. 1997, p. 133-144.

SANTOS, M. O cidadão mutilado; do cidadão imperfeito ao consumidor mais-que-perfeito; o espaço sem cidadãos. In: SANTOS, M. **O espaço do cidadão**. 7. ed., 2. reimp. São Paulo: EDUSP, 2014.

ROSA, Tiago Barros. **O poder em Bourdieu e Foucault: considerações sobre o poder simbólico e o poder disciplinar**. Revista Sem Aspas, p. 3-12, 2017.

RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. **Punição e estrutura social**. Instituto Carioca de Criminologia, 2004.

WACQUANT, Loïc. *As prisões da miséria*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **La legislación de antidrogas latinoamericana: sus componentes de derecho penal autoritario**. In.: Fascículos de Ciências Penais. Volume: 3. Número: 2. Porto Alegre: Antonio Fabris, 1990.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal**. Rio de Janeiro: Revan, 1991.

ZAFFARONI, Eugênio Raúl. **O inimigo no direito penal**. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

Legislações e processos judiciais:

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 de jul. 2024.

_____. Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 mar. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm. Acesso em: 10 de jul. 2024.

_____. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 ago. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2006-2010/2006/lei/11.1343.htm. Acesso em: 10 de jul. 2024.

_____. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2 ago. 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2013-2014/2013/lei/112850.htm. Acesso em: 10 de jul. 2024.

_____. Lei nº 13.260, de 30 de março de 2016. Define terrorismo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 30 mar. 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113260.htm. Acesso em: 10 de jul. 2024.

_____. Código Penal Brasileiro. Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Diário Oficial da União**, Brasília, 7 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 10 de jul. 2024.

_____. Código de Processo Penal Brasileiro. Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 out. 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 10 de jul. 2024.

Aqui está a lista organizada por data (em ordem crescente):

_____. Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo nº 0001821-08.2007.8.26.0030. Ação Penal, Procedimento Ordinário. Foro e Comarca de Apiaí, Vara Única, São Paulo, **10 de dezembro de 2013**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0025592-37.2016.8.26.0050. Ação Penal, Procedimento Ordinário. Foro Central Criminal Barra Funda, 26ª Vara Criminal, São Paulo/SP, **22 de setembro de 2017a**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0023927-20.2016.8.26.0071. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Foro e Comarca de Bauru, 2ª Vara Criminal, São Paulo, **31 de março de 2017b**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0061958-41.2017.8.26.0050. Ação Penal, Procedimento Ordinário. Foro Central Criminal Barra Funda, 26ª Vara Criminal, São Paulo/SP, **23 de fevereiro de 2018**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0002657-35.2017.8.26.0319. Ação Penal, Procedimento Ordinário. Foro e Comarca de Lençóis Paulista, 3ª Vara Cumulativa, São Paulo, **30 de agosto de 2019**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0007907-10.2016.8.26.0408. Ação Penal, Procedimento Sumaríssimo, Posse de Drogas para Consumo Pessoal. Foro e Comarca de Ourinhos, 1ª Vara Criminal, São Paulo, **30 de maio de 2020**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0000527-71.2016.8.26.0169. Ação Penal, Procedimento Ordinário, Furto Qualificado. Foro e Comarca de Duartina, Vara Única, Duartina/SP, **10 de janeiro de 2022**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 1500082-32.2021.8.26.0030. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Foro e Comarca de Apiaí, Vara Única, São Paulo, **11 de janeiro de 2023a**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0001390-35.2017.8.26.0058. Ação Penal, Procedimento Ordinário, Furto. Foro e Comarca de Agudos, Foro de Agudos, 2ª Vara Judicial. Agudos, **09 de fevereiro de 2023b**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 1500040-30.2023.8.26.0024. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Foro e Comarca de Andradina, 3ª Vara, São Paulo, **05 de maio de 2023c**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0000276-95.2016.8.26.0058. Ação Penal, Procedimento Ordinário, Roubo. Foro e Comarca de Agudos, 1ª Vara Judicial, Agudos/SP, **14 de junho de 2023d**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 0006202-42.2001.8.26.0136. Ação Penal, Procedimento Ordinário, Roubo. Foro e Comarca de Cerqueira César, 1ª Vara, Cerqueira César/SP, **18 de julho de 2023e**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.

_____. _____. Processo nº 1502256-80.2023.8.26.0535. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Foro e Comarca de Guarulhos, 3ª Vara Criminal, São Paulo, **23 de julho de 2024**. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>. Acesso em: 30 jul. 2024.